

Die arme jongens

Worden ze in het onderwijs door de meisjes voorbijgestreefd?

Paniek in de politiek. Uit verschillende landen kwamen er berichten dat jongens het in het onderwijs tegenwoordig slechter doen dan meisjes. Op verzoek van de Tweede Kamer ging het ITS na of dat ook voor Nederland geldt. En waar dat dan aan ligt en wat er aan gedaan kan worden.

Geert Driessen

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw zette de Nederlandse overheid specifiek onderwijsbeleid in gang voor de emancipatie van groepen in achterstandssituaties: arbeiderskinderen, etnische minderheden, gehandicapten en meisjes. In de loop van de jaren is de aandacht voor meisjes in het onderwijs steeds verder verslapt. De emancipatie van de seksen was kennelijk voltooid. Tot een jaar of vijf geleden. In enkele Angelsaksische landen verschenen publicaties waarin werd betoogd dat er opnieuw sprake was van een *gender gap*. Anders dan voorheen waren het nu echter de jongens die op achterstand stonden. Landen als Australië en Engeland zetten *the boys' problem* vervolgens hoog op de politieke agenda. In die landen moesten op last van de politiek acuut maatregelen worden genomen om het tij te keren. Het kon toch niet zo zijn dat jongens in het onderwijs slechter presteerden dan meisjes! Met name vanuit feministische hoek werd er verontwaardigd gereageerd op deze *moral panic*. Waarom nu ineens al die aandacht voor jongens? Die hadden meisjes toch ook nooit in die mate gekregen? En net alsof meisjes het op alle fronten nu zo goed deden!

Ook in de Nederlandse Tweede Kamer werden verontrust vragen gesteld. Het ministerie van OCW verzocht het ITS, het sociaal-wetenschappelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de stand van zaken in kaart te brengen. Drie thema's zouden daarbij centraal moeten staan: (1) Op welke terreinen en in welke mate is er sprake van achterstand van jongens in het primair en voortgezet onderwijs? Is er daarbij een relatie met de sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen? Is de onderwijspositie van jongens de laatste jaren veranderd? (2) Welke verklaringen zijn er voor onderwijsachterstanden van jongens? (3) Welke maatregelen worden genomen om dergelijke achterstanden te bestrijden? Om die vragen te beantwoorden heeft het ITS een uitvoerige literatuurstudie verricht en een aantal grootschalige databestanden geanalyseerd. Dit

artikel geeft een samenvatting van de bevindingen. Het accent ligt op drie aspecten: cognitieve competenties (prestaties), niet-cognitieve competenties (gedrag, houding) en schoolloopbanen (niveau, doubleren, drop-out, vakken/sectorkeuzes).

PRESTATIES EN GEDRAG

Als het gaat om cognitieve competenties, doorgaans gemeten in termen van prestaties op uiteenlopende toetsen, is er in Nederland geen sprake van een systematische achterstand van jongens in vergelijking tot meisjes. En dat geldt voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs. Er zijn weliswaar sekseverschillen in prestaties, maar die zijn aan de ene kant vrij beperkt, en aan de andere kant afwisselend in het voordeel van de meisjes dan wel van de jongens. Zo zijn meisjes iets beter in taal en lezen, en jongens iets beter in rekenen en wiskunde. Figuur 1 illustreert dit voor de situatie in het basisonderwijs. De figuur geeft de gestandaardiseerde verschillen op een aantal toetsen weer. Staven links van het midden wijzen op een voorsprong van meisjes, staven rechts op een voorsprong van jongens. 0 duidt op geen verschil, +/- 0,2 op een klein verschil, +/- 0,5 op een middelmatig verschil, en +/- 0,8 op een groot verschil.

Figuur 1 – Gestandaardiseerde verschillen tussen meisjes en jongens in het basisonderwijs (2008)

Anders dan bij de cognitieve competenties zijn de sekseverschillen in niet-cognitieve competenties soms wel vrij aanzienlijk. En bovendien wijzen ze met betrekking tot enkele aspecten op een ongunstigere positie van jongens dan van meisjes. In het basisonderwijs beoordelen leraren jongens bijvoorbeeld beduidend zwakker dan meisjes op hun werkhouding en sociaal gedrag. Opvallend is ook dat het oordeel over die werkhouding in groep 8 van de basisschool nog negatiever is geworden dan in groep 2. Figuur 2 geeft een overzicht van de verschillen in het basisonderwijs. Uit die figuur blijkt verder dat als het gaat om motivationele aspecten jongens sterker gericht zijn op competitie ('performance') dan meisjes.

Figuur 2 – Gestandaardiseerde verschillen tussen meisjes en jongens in het basisonderwijs (2008)

Ook in het voortgezet onderwijs zijn er duidelijke sekseverschillen in gedrag en houding. Zo beschouwen jongens zichzelf als veel harder (of wel minder mild) dan meisjes; zij gaan conflicten minder uit de weg. Jongens zijn naar eigen zeggen emotioneel stabiel en hebben meer zelfvertrouwen, ook in hun onderwijsmogelijkheden. Dit soort kenmerken hoeft overigens niet per se in het nadeel van jongens uit te pakken. Een ander belangrijk aspect is de speciale zorg die kinderen nodig hebben in het onderwijs. Deze neemt de laatste jaren spectaculair toe. Onder dergelijke zorgleerlingen, zowel in het reguliere onderwijs als in het speciaal onderwijs, is er een sterke oververtegenwoordiging van jongens, vooral met ernstige gedrags- en concentratiestoornissen.

ONGUNSTIGERE SCHOOLLOOPBANEN

Jongens doorlopen in vrijwel alle opzichten die bepalend zijn voor het uiteindelijk bereikte onderwijsniveau een minder gunstige schoolloopbaan dan meisjes. Om te beginnen volgt een veel groter deel van hen een vorm van speciaal onderwijs. Daarnaast blijkt dat jongens in het voortgezet onderwijs vaker dan meisjes doubleren, vaker op een lager onderwijsniveau zitten (praktijkonderwijs of

vmbo), vaker voortijdig uitstromen en vaker afstromen naar een lager niveau. Bij al deze aspecten lopen de sekseverschillen zelden op tot meer dan een paar procent, maar in absolute aantallen gaat het daarmee toch steeds om duizenden leerlingen. Eén aspect springt er vooral uit, namelijk de richtingkeuze. Vooral in het vmbo is de sectorkeuze sterk seksebepaald: jongens kiezen massaal Techniek en meisjes Zorg en Welzijn. In het havo en vwo zijn de sekseverschillen in profielkeuze prominent: jongens kiezen meer voor een Natuurprofiel en meisjes meer voor een Maatschappijprofiel, al zijn deze verschillen de laatste jaren kleiner aan het worden. Voor een overzicht zie Figuur 3.

Figuur 3 - Sector- en profielkeuze in het voortgezet onderwijs (in %; 2008)

Het voorafgaande beeld geldt voor jongens en meisjes als totale groep, maar vrijwel steeds ook voor de afzonderlijk onderscheiden sociaal-etnische groepen. Met andere woorden: de verschillen tussen bijvoorbeeld Turkse jongens en meisjes zijn vergelijkbaar met die tussen autochtone jongens en meisjes. Veel belangrijker dan de sekse blijkt trouwens de invloed van de sociaal-etnische achtergrond. De verschillen in competenties en loopbanen die kunnen worden toegeschreven aan het opleidingsniveau en het geboorteland van de ouders zijn veel groter dan de verschillen tussen jongens en meisjes. De bovenbeschreven situatie heeft betrekking op de huidige stand van zaken; er zijn echter weinig aanwijzingen dat deze sterk verschilt van de situatie van vijf tot tien jaar geleden.

VERKLARINGEN EN INTERVENTIES

In de internationale literatuur worden verschillende verklaringen gegeven voor de (veronderstelde) jongensachterstand. Epstein et al. (1998) onderscheiden drie benaderingen. De biologisch getinte *boys will be boys* benadering benadrukt dat jongens een genetisch bepaalde en dus onveranderbare set van 'mannelijke' eigenschappen en kwalitei-

ten hebben, die indruist tegen het 'vrouwelijke' schoolethos van ijver en discipline en die in het onderwijs en de opvoeding meer gestimuleerd en ondersteund zou moeten worden. Volgens de *poor boys* zienswijze zijn jongens momenteel zeer te beklagen, omdat de zogenaamde mannelijke waarden in het huidige onderwijs en in de samenleving niet meer gewaardeerd worden. Binnen deze visie zijn jongens vooral het slachtoffer van de emancipatie van vrouwen, van de feminisering van het onderwijs en van de maatschappij als geheel. De *blaming the schools* zienswijze richt haar pijlen vooral op de scholen: zij zouden falen in het aanbieden van effectief onderwijs aan jongens en zouden specifieke maatregelen moeten ontwikkelen om de prestaties van jongens te verbeteren.

Vaak wordt in het debat rond mogelijke verklaringen voor geconstateerde onderwijsachterstanden van jongens de aloude *nature – nurture* indeling aangehouden, waarbij het uitgangspunt is dat eigenschappen en gedrag van mensen zijn aangeboren of, daarentegen, aangeleerd. Zo is er recentelijk bijvoorbeeld veel geschreven over de biologisch bepaalde verschillen in hersenfunctie en -ontwikkeling tussen jongens en meisjes die zouden leiden tot sekseverschillen in onderwijsprestaties. Aanvullend hierop, soms ook in strijd hiermee, is er echter ook veel onderzoek uitgevoerd naar de invloed vanuit de omgeving - ouders, leeftijdsgenoten, school en docenten, maatschappelijke context - op het ontstaan van sekseverschillen in het onderwijs. Opmerkelijk is dat veel van deze verklaringen eerder ook al werden gegeven toen het ging om het verklaren van de onderwijsachterstanden van meisjes. Waaruit zou kunnen worden afgeleid dat deze verklaringen universeel zijn ofwel dat het om gelegenheidsargumenten gaat. Relevant lijken vooral de noties met betrekking tot sekse-specifieke (in casu seksestereotiepe) socialisatie en identiteitsontwikkeling. De invloed van de *peergroup* is in dit verband onmiskenbaar, niet

alleen op de motivatie om überhaupt (langdurig) naar school te gaan, maar ook op de keuze van specifieke vakken en richtingen.

In de literatuur over de (vermeende) achterstand van jongens worden uiteenlopende oplossingen en interventies aangedragen. Deze zijn in drie typen te onderscheiden: pedagogisch-didactische maatregelen (bijvoorbeeld het aanleren van onderwijsstrategieën aan docenten, gericht op de specifieke behoefte van jongens aan meer competitie, practicum en/of beweging), sociaal-culturele maatregelen (bijvoorbeeld programma's om het zelfbeeld van jongens te verhogen of hun antischool-houding te keren) en organisatorische maatregelen (zoals seksegescheiden onderwijs of het aantrekken van meer mannelijke docenten). In hoeverre deze interventies succesvol zijn, en voor wie, daarover zijn de meningen verdeeld. Bovendien staat niet iedereen achter het nemen van dergelijke sekse-specifieke maatregelen. Deze zouden namelijk weer vooral rolbevestigend werken. Een op elke individuele leerling gerichte benadering zou daarom voorop moeten staan.

Geert Driessen is als senior-onderzoeker werkzaam bij het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit artikel is gebaseerd op twee studies die hij samen met Annemarie van Langen verrichtte in opdracht van het ministerie van OCW.

Illustraties: Mirthe Wacki

Bronnen:

- Driessen, G. & Langen, A. van (2010). *De onderwijsachterstand van jongens. Omvang, oorzaken en interventies*. Nijmegen: ITS.
- Epstein, D., Elwood, J., Hey, V. & Maw, J. (1998). *Failing boys?* Buckingham: Open University Press.
- Langen, A. van & Driessen, G. (2006). *Sekseverschillen in onderwijsloopbanen. Een internationaal comparatieve trendstudie*. Nijmegen: ITS.

